

快乐收藏系列（21）——宋代耀州窑贡品《龙柄弦纹剔花净水瓶》

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2024年8月24日 17:14 韩国

净水瓶是以金银或陶瓷制作的，用以容净水的器具，为**比丘十八物之一**。

在《敕修百丈清规氏要览》中说：“净瓶，**梵语军迟**，此云瓶，常贮水随身，用以净手。”

《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》以净水瓶为千手观音四十手持物之一。

耀州窑在宋代北方的青瓷中堪称翘楚。因其先进的制瓷技巧和独特活泼的风格，对当时各地窑场产生了很大影响。区域以黄堡镇为中心，辐射到河南宜阳窑、宝丰窑、新安窑、广东西村窑、广西永福窑、内乡大窑店窑等众多地区的窑场，由此形成了一个自北而南的**耀州窑系**。

耀州窑在北宋，于神宗元丰至宋徽宗崇宁的三十来年间，**为朝廷烧制贡瓷**。

史書《宋史·地理志》記載：“耀州崇寧戶一十萬二千六百六十七，口三十四萬七千五百三十五，**貢瓷器**”。

所以耀州窯中間的佼佼者可能就是宮廷貢品。譬如這件，很可能就是當年宋徽宗手捧的聖物。😂😂😂

泛红山玉研究

公众号 · 泛红山玉研究

淨水壺的瓶高：270mm；腹徑：143mm；底徑：95mm。頸部有典型的七道弦紋。器身剔刻有纏枝牡丹。通身施橄欖綠釉。橄欖青色釉玻璃質較強。相對唐代時期，釉面光澤度強。同時，釉面明顯比唐代時期釉厚，硬度大。胎釉也結合非常緊密。

北宋时期是耀州窑青瓷最为人赞叹的时期。耀州窑青瓷中其**橄榄绿色釉**最为著名，也最具有时代特点。这一釉色至今无法仿制！

泛红山玉研究

公众号·泛红山玉研究

淨水瓶底足为黑灰或铁赫色，多含有黑色铁质小颗粒和气孔。底足增高並施满釉，足端无釉露胎。工藝是采用刮掉器物底足釉。足内施釉，再经二次精修。此皆為宋代耀州窯的特征。

泛红山玉研究

泛红山玉研究

更多的細節照片請大家欣賞：

泛红山玉研究

泛红山玉研究

宋代綠釉刻划花卉紋龍柄執壺

泛红山玉研究

公众号 · 泛红山玉研究

如您感觉文章对您还有点帮助，请关注下期文章。

並帮忙“转发”和点击一下右下角“正在看”。

拜托了您呐——🙏🙏🙏

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号

泛红山玉研究

喜欢作者

修改于2025年11月19日